

La inclusión como práctica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje

Experiencias en la Educación Inicial en centros de
desarrollo infantil del municipio de Pereira

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Experiencias en la Educación Inicial en centros de desarrollo infantil del municipio de Pereira

Experiences in Early Childhood Education in Child Development Centers in the Municipality of Pereira

Cecilia Luca Escobar-Vekeman¹

Diego Alejandro Chaves-Obando²

Juan David López-Giraldo³

Resumen

El proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un análisis de los impactos sociales de la política pública para la primera infancia en el municipio de Pereira, a partir de experiencias significativas en la educación inicial. El estudio está diseñado desde cuatro perspectivas: las políticas públicas en su articulación con los contextos geopolíticos; las experiencias significativas desde las concepciones del MEN⁴ y los aportes vivenciales de los actores involucrados; la educación inicial como etapa educativa fundamental en el proceso de vida, y desarrollo infantil, contrapuesta desde la sociología de la infancia en una óptica más integral. La metodología está fundamentada en el enfoque cualitativo de tipo filosófico metodológico; se adopta la metodología relacional cualitativa, con la que se analizan los datos en las ocho fases propuestas por la profesora Olga Bedoya, mediante las siguientes herramientas de recolección de información: observación,

Abstract

The research project aims to analyze the social impacts of public policy for early childhood in the municipality of Pereira, based on significant experiences in the early education of boys and girls. The study is designed from four perspectives: public policies in their articulation with geopolitical contexts; significant experiences, from the conceptions of the Ministry of National Education and the experiential contributions of the involved actors; early education as a fundamental educational stage in the life process and child development, contrasted from the sociology of childhood in a more integral perspective. The methodology is based on the qualitative philosophical methodological approach; the relational qualitative method is adopted, with data analyzed in the eight phases proposed by Professor Olga Bedoya, using the following information collection tools: observation,

¹ Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia, cecilia@utp.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9013-0014>

² Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia, alejandro.chaves@utp.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0000-2571-0365>

³ Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia, cecilia@utp.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1561-7174>

⁴ Ministerio de Educación Nacional de Colombia

entrevistas semiestructuradas, matrices de análisis y triangulación de datos. Los resultados esperados estarán encaminados a una triangulación de fuentes documentales, las voces de los agentes que viven la política pública y su implementación desde las experiencias significativas.

Palabras clave: educación, política pública, educación inicial, primera infancia, experiencia significativa.

and data triangulation. The expected results will be directed towards a triangulation of documentary sources, the voices of the agents living the public policy, and its implementation from significant experiences.

Keywords: education, public policies, early childhood education, early childhood, significant experiences.

1. Introducción

El terreno de la investigación del presente proyecto en los estudios de la infancia se relaciona con las ciencias sociales y el enfoque de aporte normativo, político, educativo y de atención integral a las infancias. Su base está cimentada en la búsqueda de soluciones a una problemática persistente, colectiva y orientada a impactar positivamente en su resolución. Por ello, es necesario entender que «las políticas públicas son una rama nueva de las ciencias sociales que encuentra sus primeros orígenes en Estados Unidos» (O'Donnell, 1991, p. 60). Es importante considerar que, tras los grandes rezagos vividos en el mundo en el último siglo, el campo de las ciencias sociales se ha preocupado por los problemas socialmente relevantes de la sociedad civil, como lo demuestran los grandes hitos en contextos globales y locales, como las guerras, la contaminación, las disputas territoriales, la violencia y los acuerdos de paz, entre otros.

A partir del análisis del contexto local, el municipio de Pereira, Colombia, presenta la política pública «Pereira Municipio Amigo de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia 2011-2019» como marco político, «para llegar a ser un municipio capaz de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, y hacer del mundo local un entorno de protección y atención integral, participación y desarrollo efectivo de los niños, las niñas, los y las adolescentes» (Municipio de Pereira, 2011, p. 10). Esta política fue creada en 2011 y en la actualidad rige las instituciones; por ello, es necesario revisar su impacto y los resultados de ella derivados en la atención a los niños y su proceso de educación inicial en los últimos ocho años, como un derecho fundamental y que forma parte de una agenda política nacional, regional y local.

Para abordar esta investigación se partirá de la revisión del enfoque de las experiencias significativas proclamadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), donde se entiende la experiencia como una relación bidireccional: «Algo de mí es para el otro y algo del otro es para mí» (MEN, 2017, p. 134). Esto implica la capacidad de los maestros para percibir y escuchar a los niños y así cuidar de ellos. Este será el foco de atención para interpretar el impacto de la política en cuestión, al promover un ejercicio de participación ciudadana y explorar la percepción del mundo que tienen los niños de los centros de desarrollo infantil del municipio de Pereira.

En el marco de esta investigación, se estudiará el impacto de la atención integral de la primera infancia desde la política pública en el municipio de Pereira, para entender los escenarios institucionalizados que se convierten en espacios educativos, tal como lo proclama la política nacional de primera infancia. Se revisará el papel de los centros de desarrollo infantil, que contribuyen a la construcción de la corresponsabilidad entre padres, agentes educativos y niños. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los centros de desarrollo infantil (CDI) «son espacios amplios, construidos o adecuados para atender por diferentes aulas o niveles a las niñas y los niños según sus edades. Están diseñados para atender aproximadamente de 100 hasta 600 usuarios» (ICBF, 2021, párr. 4).

Arquitectura de la investigación en gráfico

Fuente: Elaboración propia.

2. Metodología

La metodología se encuentra fundamentada en un enfoque cualitativo de tipo filosófico-metodológico, estructurada desde una perspectiva relacional cualitativa, donde se analizan los datos según las fases propuestas por la Dra. Olga Bedoya (2010). Según Bedoya, esto implica una comprensión profunda de los fenómenos sociales a través de la observación de las relaciones y las interacciones entre los individuos y los grupos. Esta metodología también destaca la importancia de considerar las perspectivas y los puntos de vista de los participantes en el proceso de investigación.

En la primera fase se realizó una exploración documental, en la cual se hizo un análisis del corpus teórico que emana de la política pública de primera infancia en ámbitos geopolíticos. En la fase siguiente se llevará a cabo la caracterización de los principales actores educativos y políticos que intervienen, crean y vivencian la política pública de primera infancia en el municipio de Pereira. Finalmente, en la tercera fase se identificarán las experiencias significativas que se han consolidado en los últimos años en los centros de desarrollo infantil que han trascendido con el tiempo. Lo antes expuesto se llevará a cabo utilizando herramientas de recolección de información como la observación, entrevistas semiestructuradas, videos testimoniales, matrices de análisis y la triangulación de datos.

3. Resultados

Los resultados encontrados hasta la fase actual son la construcción de un corpus documental y un estado del arte de la política de primera infancia, lo cual ha permitido identificar patrones y alternativas que evidencian aristas desde el sujeto, el objeto y los contextos diversificados donde emergen las fuentes documentales. Además, se han identificado líneas temporales sociohistóricas en el último siglo: i) la identificación de la infancia como sujeto de derechos, ii) la construcción de planes y proyectos para esto, y iii) la aplicación y evaluación de las políticas en contextos diversificados. También se ha destacado la vertiente relacional entre la política y la educación, donde ambas se encuentran en las interacciones de sus sujetos y experiencias para proponer, aplicar y evaluar los impactos sociales.

La emergencia del sujeto de derechos –el niño y la niña– ha comenzado a ser tomada en cuenta desde diversos campos disciplinarios como la salud, con sus manuales de prácticas de cuidado e higiene; la psicología, con modelos pedagógicos y de conducta; y la educación, con guías para el aprendizaje, la enseñanza y la convivencia. Todo esto se ha desarrollado a través de leyes, decretos, normas y construcciones simbólicas en el ámbito político, lo cual ha estructurado una línea de tiempo en las últimas cinco décadas donde comienza a aparecer este sujeto del cual antes no se hablaba.

4. Discusión y conclusiones

La investigación se encuentra en su fase de desarrollo inicial y hasta el momento se han llegado a las siguientes conclusiones:

El marco reflexivo de esta indagación documental permite ver que la construcción ontológica del niño recae en un círculo antropofilosófico del poder y la perspectiva idealista de concebir al niño como un sujeto falto de decisión, voz y pensamiento, lo cual atañe una mirada determinista de la construcción moral y normativa de la infancia. Pensar en estos modelos, articulados a la estructura posmodernista de la ley y el orden, conduce a considerar que el Estado y las instituciones son actores de pensamientos institucionalizados que velan por el bienestar y la seguridad de los menores y dejan de lado la identificación de los niños como sujetos pensantes y sintientes de su mundo.

La reflexión y el análisis de esta bibliografía de leyes y pensamientos lleva a revisar la gubernamentalidad como mecanismo de control de los agentes que gobiernan los Estados para controlar la población e imponer formas de crianza. Un ejemplo de esto son los manuales de prácticas instrumentalizadas y las maneras de trasladar conocimientos tradicionales al «no lugar» de la existencia, como en el caso de la asistencia en los partos, las medicinas de comunidades, abuelas y padres, así como el sinnúmero de tradiciones culturales de ciertos grupos étnicos.

Por último, es menester de la educación revisar los resultados de las políticas públicas para la educación inicial en primera infancia, con el fin de diseñar estrategias, proyectos y programas que respondan a las necesidades de la sociedad y mejoren la calidad educativa.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ha gestado profesionales con una formación integral para la puesta en marcha de conocimientos, prácticas y saberes al servicio de la sociedad.

A la maestría en Infancia de la Universidad Tecnológica de Pereira que, desde su compromiso con la formación de profesionales en infancias, ha logrado consolidarse como programa de alta calidad que conduce al cierre de brechas sociales, culturales y educativas en una mirada profunda desde el trabajo con niños, niñas y adolescentes.

Al Grupo de Investigación Educación y Desarrollo Humano que, desde su compromiso con la investigación formativa, la enseñanza y el aprendizaje, ha erigido las bases para la construcción de alternativas a los problemas socialmente relevantes en el campo de las ciencias sociales, la educación y el desarrollo humano.

6. Referencias bibliográficas

- Bedoya, O. (2019). Metodología relacional en investigación cualitativa: más allá del análisis. Editorial Universidad Tecnológica de Pereira.
- ICBF (2021). Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI). ICBF.
<https://www.icbf.gov.co/ciudadano/programas/atencion-integral-primera-infancia-aipi>.
- Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). Recuperado el 8 de abril de 2023, de
<https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3-channel.html>
- Municipio de Pereira. (2011). Política Pública De Primera Infancia, Infancia Y Adolescencia Del Municipio De Pereira 2011-2019. Municipio de Pereira
- O'Donnell, G. (1991). Políticas públicas en democracia: una nota conceptual y bibliográfica. *Desarrollo Económico*, 30(118), 59-80.